

Estudo de caso: Avaliação da mudança do sinal eletroencefalográfico medido em ambiente susceptível a ruído versus em ambiente blindado

Arianne V. A. Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0645-0980

Maria Clara S. S. Surjus
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9604-8708

Camila D. Ramos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7864-5568

João-Batista Destro-Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1645-1114

Abstract—This paper aims to verify the quantitative behavior of the electroencephalographic signal in two environments: a room with noise sources and a shielded room. The EEG signals were collected by a signal amplifier in a neurologically healthy volunteer. Then, the spectral power of the EEG signal was estimated. All the classical brain rhythms were considered, as well as three rhythms related to frequencies greater than 30 Hz. The percentage variation of the power values was obtained taking into account these two environments. It was noted that artifacts in shielded locations tend to be attenuated.

Keywords — *Electroencephalograph, Spectral Power, Brain rhythms, Noises, Shielded room.*

I. INTRODUCTION (HEADING 1)

O eletroencefalograma (EEG) é um exame que monitora instantaneamente a atividade cerebral a partir de uma medida neurofisiológica através dos eletrodos colocados no couro cabeludo [1]. Os sinais são conduzidos por materiais de metal ou outros condutores que registram impulsos elétricos gerados do bombeamento de sódio e potássio [2]. Como é considerado um exame relativamente simples, não invasivo e de baixo custo, pode ser utilizado à beira do leito em pacientes em coma, como também em exames para identificação de patologias neurológicas, acompanhamento neurológico após uma parada cardíaca e em pesquisas relacionadas à aprendizagem de máquinas (machine learning) [3].

Os sinais captados pelo EEG podem ser resultantes da mistura de estímulos neurais e não neurais que geram artefatos [4]. Estes são causados por fatores ambientais ou biológicos, que afetam a qualidade da análise do sinal [5]. Esses sinais indesejados, conhecidos como artefatos, podem ser resultantes de vários fatores como má colocação dos eletrodos, sudorese, ambientes com presença de diversos aparelhos que causam interferência eletromagnética [6]. Com isso, podem gerar conclusões errôneas na análise do registro, tornando o EEG complexo e pouco confiável [4]. Os ruídos gerados pelos artefatos alteram a visualização de características específicas do registro EEG, como a amplitude e frequência dos ritmos cerebrais [8; 9].

O estudo desenvolvido em [9] teve como objetivo usar mapeamento orientado por correlação para melhorar a detecção de artefatos do sinal EEG. Analisando registros de

15 voluntários observou-se que o método proposto foi totalmente eficiente para detectar todos os tipos de artefatos. Já no estudo de [4], cujo objetivo foi estudar várias ferramentas com a finalidade de reduzir diferentes ruídos, mostrou que as técnicas de manipulação de artefatos no sinal EEG não apresentaram soluções ideais para análise quando usados isoladamente. Já em [3], a análise dos registros de EEG de nove voluntários para detectar e prevenir artefatos oculares, mostrou que o modelo desenvolvido pelos pesquisadores alcança melhor desempenho na detecção e mitigação de artefatos oculares no sinal EEG. Por fim, foi observado que em [1], o algoritmo de aprendizado baseado em otimização FLM (Firefly + Levenberg Marquardt) proposto atinge melhor relação sinal-ruído quando aplicado à rede neural para encontrar os pesos ideais para filtragem adaptativa e em seguida renderizar um sistema aprimorado para remoção de artefatos do sinal de EEG.

Diversos estudos da literatura abordam a filtragem de ruídos em sinais EEG. Contudo, não foram encontrados estudos que analisam os artefatos presentes nesses sinais quando coletados em ambientes elaborados para minimização de ruídos eletromagnéticos. Sendo assim, o objetivo deste estudo é comparar dois registros de sinais EEG realizados em ambientes diferentes, um em sala blindada, que tem como o objetivo filtrar as frequências relativas a 60 Hz, e outro no ambiente ruidoso, contendo diversos equipamentos como computadores, celulares e ar-condicionado. Ao longo desse estudo buscou-se entender o comportamento do sinal EEG nesses dois ambientes tanto considerando faixas de frequências pertencentes aos ritmos cerebrais, quanto em faixas de frequências maiores que 30 Hz.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Coleta de dados

O experimento foi autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da UFU (CEP UFU) sendo o número do protocolo 369/11, no qual consistiu no registro de dois eletroencefalogramas de voluntário saudável, sendo um realizado dentro de uma sala blindada e o outro fora. Nos dois casos, o indivíduo estava deitado, em silêncio e de olhos fechados, com o total de 20 eletrodos de EEG posicionados no escalpo seguindo o sistema 10-20 de colocação de

Fig. 2. Histogramas dos valores da potência cerebral em função da quantidade de amostras. Colunas da esquerda (A, C, E, G, I, K, M) mostram ritmo e ruído fora do ambiente blindado e a direita (B, D, F, H, J, L, N) mostra dentro do local blindado.

Tabela 1. Valores de VAP por ritmos e eletrodos.

	Delta	Teta	Alfa	Beta	Gama	Super gama	Média ritmos cerebrais	Ruído
FP1	29,2	22,43	27,15	44,23773	48,75	53,71	37,58	36,15
FP2	16,38	30,04	15,53	32,36	57,27	60	35,26	3,93
F7	28,95	53,09	1,52	50,63	61,13	64,91	43,37	0,61
F3	31,61	39,96	2,71	12,82	52,29	58,78	33,03	7,46
FZ	57,81	37,1	12,55	6,3	30,66	53,87	33,05	23
F4	36,59	40,96	6,646	17,79	22,63	40,63	27,54	48,56
F8	7,17	9,55	19,82	35,38	19,16	18,48	18,26	72,14
T3	28,95	59,79	24,26	79,23	90,99	94,58	62,97	84,3
C3	14,4	35,52	14,58	14,16	54,2	63,66	32,75	7,96
CZ	24,93	50,97	17,28	17,97	0,86	43,27	25,88	50,41
C4	25,48	20,76	42,77	27,7	20,95	41,36	29,84	27,3
T4	29,83	38,13	41,05	55,86	79,36	86,11	55,06	17,91
T5	19,01	42,74	50,02	52,17	65,97	76,78	51,12	43,47
P3	13,67	45	29,72	44,35	36,28	56,37	37,57	18,42
PZ	3,3	24,06	33,5	25,46	27,46	45,25	26,51	46,84
P4	31,79	48,18	39,92	40,1	36,48	59,32	42,63	33,72
T6	39,4	63,65	52,91	58,54	57,7	74,98	57,86	41,39
O1	32,55	48,37	54,16	52,76	52,65	70	51,75	68,75
OZ	23,54	40,06	55,13	49,25	49,27	68,81	47,68	18,36
O2	45,08	48,9	70,17	50,21	53,64	70,71	56,45	17,55
Média:	26,98	39,96	30,57	38,36	45,89	60,08	40,31	33,41

Na Tabela 1 é possível analisar a variação percentual entre as situações de coleta: fora versus dentro da sala blindada. Para a variação ser considerada baixa foi usada a ferramenta percentil, sendo considerado o 25º percentil, que resulta um valor de 22,8, sendo assim valores menores que este são consideradas variações baixas. De forma geral, a média dos valores de VAP foi igual a $39,3 \pm 20,9$. Quanto menor for o valor de VAP, mais relevantes serão os dados. Com isso, para o ritmo Delta, a variação VAP foi apresentada em 30% dos eletrodos, 15% em Teta, 40% Alfa, 25% Beta, 20% Gama e 5% Super Gama. Considerando o ritmo Alfa, as regiões cerebrais parietais (P3, PZ, P4) e occipitais (O1, OZ, O2) apresentaram maiores variações de VAP se comparado com as demais regiões cerebrais. Além disso, observa-se que o ruído teve maiores variações em 50% dos eletrodos e que o gama e super gama possuem maiores médias de variação percentual quando comparada ao restante.

A partir dos valores apresentados na Tabela 1, é mostrada a Figura 3 que corresponde ao histograma dos valores de VAP. Pode-se observar que a maior concentração de amostra está na faixa dos 50 a 60, sendo consideradas variações altas. Analisando que para variações menores que 22,5 possuem uma pequena concentração.

Fig. 3. Distribuição da variação percentual média considerando todos os ritmos cerebrais e eletrodos de coleta do sinal EEG.

O ambiente citado ao longo do artigo para captação de sinal EEG é um dos métodos para minimizar e remover ruídos, porém possui limitações financeiras [10]. Outras análises têm surgido como forma de removê-los, como: Análise de regressão, Separação cega de fontes (BSS), Análise Wavelet (WT), Decomposição em modo empírico (EMD) e filtragem adaptativa [4]. Todos esses métodos evidenciaram a necessidade de técnicas híbridas de atenuação dos ruídos, já que nenhum apresentou efetividade quando usados isoladamente [4]. Além disso, o sinal EEG varia de pessoa para pessoa, nenhum dos métodos apresentados pode ser considerado como solução ideal para uma análise total sem ruído [11].

IV. CONCLUSÃO

Analisando os histogramas dos ritmos cerebrais e ruído é possível concluir que há uma tendência de atenuação do sinal EEG dentro do ambiente blindado quando se comparado fora sendo possível notar que existe diferença nas faixas de pico da potência cerebral nos diferentes locais de coleta.

Na figura 3 é possível concluir que a faixa de VAP com maior concentração está em torno de 50 e 60, sendo a variação média em torno de 35%, essa variação é maior que a média dos valores calculados na Tabela 1 e as baixas variações são encontradas em menores concentrações. Além disso, foi visto que maiores valores de VAP são encontrados nos ritmos gama e super gama.

Por fim, concluímos que apesar de existir uma diferença do ruído em um local blindado e não blindado, não ocorre a remoção total deste artefato quando se utiliza uma frequência de amostragem de 400 Hz, isso pode acontecer por imperfeições da sala blindada, como também imperfeições na filtragem analógica e/ou digital do equipamento.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Professor Oswaldo Baffa Filho e a Universidade de São Paulo (USP) por autorizar a realização do nosso experimento na sala blindada. Agradecemos a Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) e a Universidade Federal de Uberlândia pela oportunidade de apresentar nossa pesquisa. Além do grupo de pesquisa do Professor João Batista Destro Filho e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).

REFERENCES

- [1] QUAZI, M. H.; KAHLEKAR, S. G. Artifacts removal from EEG signal: FLM optimization-based learning algorithm for neural network-enhanced adaptive filtering. *Biocybernetics and Biomedical Engineering*, v. 37, n. 3, p. 401-411, 2017.
- [2] SHAD, Erwin Habibzadeh Tonekabony; MOLINAS, Marta; YTTTERDAL, Trond. Impedance and noise of passive and active dry EEG electrodes: a review. *IEEE Sensors Journal*, v. 20, n. 24, p. 14565-14577, 2020.
- [3]] PRASAD, Devulapalli Shyam; CHANAMALLU, Srinivasa Rao; PRASAD, Kodati Satya. Optimized deformable convolution network for detection and mitigation of ocular artifacts from EEG signal. *Multimedia Tools and Applications*, p. 1-39, 2022.
- [4] BISHT, Amandeep; KAUR, Chamandeep; SINGH, Preeti. Recent advances in artifact removal techniques for EEG signal processing. *Intelligent Communication, Control and Devices*, p. 385-392, 2020.
- [5] LAI, Chi Qin. Artifacts and noise removal for electroencephalogram (EEG): A literature review. In: *2018 IEEE Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics (ISCAIE)*. IEEE, 2018. p. 326-332.
- [6] BHUVANESWARI, P.; KUMAR, J. Satheesh. Methods used for identifying EEG signal artifacts. In: *Proc. of the International Conference on Computational Intelligence and Information Technology*. 2012. p. 375-379.
- [7] AKHTER, Rafia; BEYETTE, Fred R et al. Machine Learning Algorithms for Detection of Noisy/Artifact-Corrupted Epochs of Visual Oddball Paradigm ERP Data. In: *2022 7th International Conference on Data Science and Machine Learning Applications (CDMA)*. IEEE, 2022. p. 169-174.
- [8] FEDELE, T et al. Ultra-low-noise EEG/MEG systems enable bimodal non-invasive detection of spike-like human somatosensory evoked responses at 1 kHz. *Physiological measurement*, v. 36, n. 2, p. 357, 2015.
- [9] BAHADOR, Nooshin et al. A correlation-driven mapping for deep learning application in detecting artifacts within the EEG. *Journal of Neural Engineering*, v. 17, n. 5, p. 056018, 2020.
- [10] Q. Shi, J. Yang, J. Cao, T. Tanaka, R. Wang & H. Zhu (2011) et al. EEG data analysis based on EMD for coma and quasi-brain-death patients, *Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence*, 23:1, 97-110, Feb 2011.
- [11] C. D. Ramos et al, "Caracterização do eletroencefalograma normal em situação de vigília: elaboração da base de dados e análise quantitativa," Faculdade de Engenharia Elétrica FEELT - Universidade Federal de Uberlândia, Dissertação de mestrado, 2017.